

Reptiles del Archipiélago Los Testigos, Sureste del Mar Caribe, Venezuela

Reptiles of the Los Testigos archipelago, Southeastern Caribbean Sea, Venezuela

Francisco J. Bisbal[†], Edward G. Camargo*, Ramón Rivero & Marcos Salcedo

Museo de la Estación Biológica de Rancho Grande (EBRG), Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC), El Limón 2105, estado Aragua, Venezuela.

*Correspondencia: yaraculebra@yahoo.com

(Recibido: 31-08-2019 / Aceptado: 20-09-2021 / En línea: 05-02-2022)

RESUMEN

Durante 25 días repartidos en tres jornadas de campo, en los meses de junio y noviembre-diciembre 2014, así como junio-julio 2015, se registraron 23 especies de reptiles en el Archipiélago Los Testigos, conjunto conformado por 16 islotes (6,69 km²), ubicados a 68 km al norte de Río Caribe (estado Sucre), en la costa Norte de Venezuela (Sureste del Mar Caribe). De estas especies, 12 son lagartos, cinco serpientes y seis tortugas. Cuatro especies son introducidas, tres de ellas exóticas y una transferida desde la región continental de Venezuela. La herpetofauna de las islas denota un origen netamente continental, asemejándose a la herpetofauna de la Isla Margarita y Archipiélago Los Frailes. Dos especies podrían considerarse parcialmente restringidas al Archipiélago Los Testigos, el lagartijo *Cnemidophorus flavissimus*, el cual se encuentra también en Los Frailes y el lagarto *Ameiva bifrontata insulana*, de estado taxonómico incierto y considerado por algunos autores como un sinónimo de *A. bifrontata*. Seis de las especies encontradas se encuentran en alguna categoría de amenaza de acuerdo a las evaluaciones globales de la IUCN.

Palabras clave: diversidad, herpetofauna, insularidad, inventario, islas, Mar Caribe.

ABSTRACT

Throughout 25 days distributed in three field days, during the months of June 2014, November-December 2014, as well as June-July 2015, 23 species of reptiles were recorded in the archipelago Los Testigos. This archipelago, formed by 16 islets (6.69 km²), is located 68 km north of Río Caribe (Sucre State), on the north coast of Venezuela (southeast of the sea Caribbean). Out of the species found, there were 12 lizards, five snakes and six turtles. Four of those species are introduced, three of them are exotic and one has been transferred from the continental region of Venezuela. The Herpetofauna of the Islands denotes a clearly continental origin, resembling the Herpetofauna of Margarita Island and Los Frailes Archipelago. Two species could be partially restricted to the archipelago Los Testigos, the lizard *Cnemidophorus flavissimus*, which is also found in Los Frailes, and the lizard *A. bifrontata insulana*, of an uncertain taxonomic and considered by some authors as a synonym of *A. bifrontata*. Six of the found species are placed in some threat category according to the global evaluations of the IUCN.

Key words: Caribbean Sea, diversity, herpetofauna, insularity, inventory, islands.

INTRODUCCIÓN

Las referencias sobre la fauna de vertebrados en las islas venezolanas comienzan a conocerse en los relatos de los colonizadores y viajeros europeos a partir de los viajes de

Cristóbal Colón (Schubert & Wagner 1983). La herpetofauna de las islas del Mar Caribe de Venezuela ha recibido muy poca atención, si se compara con otras regiones del país. En 1896 podemos considerar que se iniciaron las primeras capturas de ejemplares para museos en algunas islas

venezolanas, por el explorador francés Comte de Dalmas, el cual tenía un interés exclusivamente en aves (Phelps 1944). En 1909 el Museo de Historia Natural de Chicago envió al ornitólogo Johnyarc F. Ferry a capturar aves, mamíferos y reptiles en las islas de Venezuela, obteniendo ejemplares en el Archipiélago Los Testigos (Meek 1910). A principios de los años 20 del siglo XX fue depositado en el Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Michigan (UMMZ), un ejemplar de lagarto del género *Ameiva*, capturado en el archipiélago mencionando anteriormente, con el cual describieron la especie *Ameiva insulana* (Ruthven 1924). Sin embargo, fue el naturalista P. Wagenaar Hummelinck, a quien se le debe la mayor colección de especies de vertebrados terrestres en las islas del Caribe venezolano. Estos ejemplares fueron depositados en el Museo de Historia Natural de Leiden (Naturalis Biodiversity Center) (Hummelinck 1940, Brongersma 1940).

En las décadas de 1950 y 1960, las instituciones venezolanas inician estudios sistemáticos de las islas y archipiélagos del país, los cuales abordaron los reptiles y anfibios. Prueba de ello son los trabajos de Giorgio Marcuzzi, Janis Roze y César Alemán (Alemán 1952, 1960, Marcuzzi 1950, Roze 1956, 1964). Para la década de 1960 personal del Museo de Historia Natural Peabody Yale (YPM), visitó el Archipiélago Los Testigos capturando varias especies de saurios. La Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLASA), realizó unas exploraciones terrestres en la Isla La Blanquilla a mediados de 1980 (Varela & Cárdenas 1984) y la Isla de Margarita (Roze 1964, Rivas *et al.* 2005b), pero no fue hasta la primera década de este siglo que gracias a los esfuerzos cooperativos entre el Laboratorio de Protección y Manejo de Cuencas del Centro de Estudios Botánicos y Agroforestales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC, sede Zulia) y el Museo de Biología de La Universidad del Zulia (MBLUZ), se visitaron los archipiélagos Las Aves, La Orchila, Los Roques, Los Testigos, Los Hermanos e islas de La Blanquilla y Margarita, dando como resultado el descubrimiento de nuevas especies (Rivas *et al.* 2013, Ugueto *et al.* 2013). Finalmente, con base en ejemplares depositados en colecciones de museos nacionales e internacionales, se describieron en la segunda década de este siglo, cuatro especies de lagartos del género *Cnemidophorus*, algunas de ellas estudiadas desde el punto de vista de su ecología (Ugueto *et al.* 2009, Ugueto & Harvey 2010, Rivas *in litt.*).

En estos últimos años, se ha realizado una serie de inventarios de fauna en las islas de Venezuela, que han dado lugar a nuevos registros de reptiles. Ninguno de estas investigaciones incluye el Archipiélago Los Testigos, excepto el de Arias y Vernet (2009), quienes presentan datos sobre la anidación y alimentación de las cuatro especies de tortugas

marinas, que se distribuyen en el archipiélago (Ugueto *et al.* 2013).

Entre el grupo de islas que integran el Archipiélago Los Testigos, se destacan dos (Testigo Grande e Iguana), tanto por su extensión como por la presencia de población en ellas. En 1936, Hummelinck (1940) menciona 44 habitantes en Isla Iguana y 3 en Testigo Grande. Para el 2011, ambas islas llegaron a albergar aproximadamente 172 habitantes permanentes o itinerantes, dedicados en su mayoría a la actividad pesquera (INE 2014).

Dado que el archipiélago es un área estratégica para el país, que además ha sufrido notable degradación de la condición original de sus ecosistemas, debido a la expansión de las áreas urbanas (aumento de viviendas, acumulación de basura, residuos tóxicos e introducción de especies), así como que la última prospección de campo en relación a la fauna de reptiles, fue realizada hace varias décadas, se planteó en este trabajo hacer una evaluación del estado actual del conocimiento de este grupo de vertebrados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El Archipiélago Los Testigos está integrado por 16 islas, islotes y algunos afloramientos rocosos. Desde el punto de vista geográfico se encuentra en el sector nororiental del Mar Caribe venezolano, en la plataforma continental, ubicado a 68 km al norte de la población de Río Caribe, en el estado Sucre y a 80 km al Noreste del Archipiélago Los Frailes (Fig. 1). El archipiélago presenta una superficie total de 6,69 km², siendo las islas Testigo Grande (Fig. 2), Iguana y Conejo, las de mayor tamaño en todo el conjunto. La altura máxima es de 200 m s.n.m. en la Isla Testigo Grande (Cervigón 1989).

Este archipiélago presenta condiciones climáticas diferentes al resto de las islas de Venezuela, ya que alcanza un promedio de precipitaciones anuales de 400 mm, lo cual favorece mayor desarrollo y cobertura de vegetación. Puede estimarse una media de temperatura en todo el sistema de islas de 27 °C, media que en los meses cálidos puede llegar a 32 °C, mientras que la mínima puede estar por debajo de 20° C. Por encontrarse el archipiélago ubicado hacia la parte más oriental del Mar Caribe, se encuentra muy influenciado por los constantes vientos alisios del noreste, notándose en algunos sitios el marcado efecto de las lluvias orográficas. Dicho fenómeno permite que la humedad relativa esté en el orden de los 70-80% aproximadamente (Limardo 1997).

Sobre la geología del Archipiélago Los Testigos, cabe resaltar que las islas están formadas por rocas graníticas granuladas, que se presentan en grandes bloques y que se

Figura 1. Mapa del área de estudio. A. Ubicación relativa regional (Gran Caribe). B. Ubicación relativa nacional (Oriente de Venezuela). C. Archipiélago Los Testigos. 1. Testigo Grande, 2. Iguana, 3. Conejos, 4. Rajada, 5. Morro Blanco, 6. Noreste, 7. Chivo, 8. Angoleta. Elaboración: Elena Quintero-T.

Figura 2. Sector La Charpeta, parte norte de la Isla Testigo Grande, Archipiélago Los Testigos, Venezuela. Foto: Wilmer Becerra.

hacen más evidentes en la Isla Testigo Grande. Allí, algunos lugares aparecen cubiertos por pizarra. El archipiélago está emparentado con las Isla La Sola, Archipiélago Los Frailes y la costa oriental de la Isla de Margarita, mediante una línea de actividad volcánica de tipo básico, del Cretáceo Superior y estrechamente relacionada a la plataforma continental venezolana (Schubert & Moticska 1973).

Por otra parte, el estudio más completo de las formaciones vegetales del Archipiélago Los Testigos es el de Fernández del Valle & Ortega (1984). En líneas generales, la vegetación del archipiélago es marcadamente xerofítica, pero debido a la presencia de condiciones climáticas favorables, en algunas islas se presentan áreas de vegetación un tanto exuberantes, con bosques altos siempreverdes. En la actualidad no se observan manglares en las islas, pero en Playa Real se pueden observar pequeñas comunidades relictas de *Conocarpus erectus* L. (mangle botoncillo), que han sido explotadas intensamente para la utilización de su madera.

Las comunidades vegetales del litoral pueden dividirse en matorrales xerófilos, destacándose allí: *Hyppomane mancinella* L., *Quadrella odoratissima* (Jacq.) Hutch, *Guajacum officinale* L. y *Ficus citrifolia* Mill. y herbazales halófilos y psamófilos con la presencia de: *Sesuvium portulacastrum* L., *Portulaca oleracea* L., *P. halimoides* L., *Chloris inflata* Link., *Capraria biflora* Kunth, *Aristida suringari* Henrard y *Cenchrus echinatus* L. La formación vegetal más ampliamente distribuida en todas las islas del archipiélago, es el cardonal con *Stenocereus griseus* (Haw.) Buxb., como el cactus columnar característico y *Opuntia caracasana* Salm-Dyck, *O. dillenii* (Ker Gawl.) Haw. y *Melocactus curvispinus* Pfeiff., como otras cactáceas de relativa importancia. También se encuentran árboles y arbustos, entre los cuales se destacan: *Bursera karsteniana* Engl., *Guapira fragans* (Dum. Cours.) Little, *Quadrella odoratissima* (Jacq.) Hutch, *Croton niveus* Jacq., *C. flavens* L., *Lantana involucrata* L., *Sida aggregata* C. Presl. y *Jacquinia revoluta* Jacq., y un estrato herbáceo, bastante denso, que está conformado por: *Talinum triangulare* (Jacq.) Wild., *Metastelma parviflorum* (Sw.) R. Br., *Rynchosia minima* (L.) DC., *Tournefortia volubilis* L., *Sporobolus virginicus* (L.) Kunth., *Passiflora suberosa* Jacq. y *Heliotropium angiospermum* Murray. Entre la formación cardonal, se presentan manchas de sabanas como comunidades edáficas; encontrándose en ellas: *Tragus berteronianus* Schult., *Eragrostis ciliaris* (L.) R. Br., *Dactyloctenium aegyptium* (L.) Willd. y *Mariscus bidentatus* (Vahl) J. Raynal (Fernández del Valle & Ortega 1984).

Fernández del Valle & Ortega (1984), también indican que las comunidades boscosas bien desarrolladas se encuentran en las islas de Testigo Grande y Conejo. Estas comunidades se caracterizan por presentar dos estratos ar-

bóreos y un sotobosque herbáceo. Un estrato arbóreo superior, con árboles emergentes de hasta 15 m de altura (*Ficus obtusifolia* Kunth y *F. citrifolia*) y un estrato medio, con árboles de entre 8 y 10 m de altura formado por: *Casearia tremula* (Griseb.) Griseb. ex C. Wright, *Capparidastrium pachaca* (Kunth.) Hutch, *Senna atomaria* (L.) H. S. Irwin & Barneby y *Amyris elemifera* L. El sotobosque es abierto y la vegetación poco densa. Esto es debido, en gran parte, al protosuelo rocoso allí presente. Estas comunidades se encuentran dominadas por: *Pilea hialina* Fenzl, *P. inaequalis* (Juss. ex Poir.) Wedd., *Cestrum alternifolium* (Jacq.) O. E. Schulz y *Laportea aestuans* (L.) Chew. Se destacan también algunas bromelias (*Tillandsia flexuosa* Sw., *T. usneoides* (L.) L. y *Aechmea aquilega* (Salisb.) Griseb.), orquídeas (*Brassavola cucullata* (L.) R. Br.) y helechos (*Polypodium polypodioides* (L.) Watt. y *Microgramma lycopodioides* (L.) Copel., que en las partes más altas de la isla Testigo Grande, Iguana y Conejo, se pueden presentar entre las grietas, en ranuras de las grandes rocas y en los árboles.

Revisión de colecciones y trabajo de campo

Antes de iniciar el trabajo de campo, se realizó una revisión de las bases de datos de museos nacionales e internacionales, para conocer el material zoológico depositado proveniente del Archipiélago Los Testigos. Se localizaron registros en las siguientes instituciones: Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard (MCZ), Museo Field de Historia Natural de Chicago (FMNH), Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Michigan (UMMZ) y Museo de Historia Natural de Peabody Yale (YPM), en los EE.UU y Museo de Historia Natural de Leiden (LM, actualmente Naturalis Biodiversity Center), en Holanda. Así mismo, se hizo una revisión bibliográfica acerca de las especies registradas y de posible presencia en el área de estudio, tipos de vegetación, geografía, vías de acceso, problemas de la zona y población.

Se realizaron 25 días de trabajo de campo repartidos en tres expediciones, en los meses de junio, noviembre-diciembre de 2014, así como junio y julio de 2015.

Se visitaron y recorrieron las siguientes islas: 1. Isla Testigo Grande (11°22'15" N, 63°07'13" O, superficie 4,73 km², altitud máxima 200 m); 2. Isla Conejo (11°21'33" N, 63°08'09" O, 0,77 km², 108 m); 3. Isla Iguana (11°22'35" N, 63°05'01" O, 0,67 km², 80 m); 4. Rajada (11°21'56" N, 63°03'38" O, 0,13 km², 25 m); 5. Isla Morro Blanco (11°20'43" N, 63°08'04" O, 0,13 km², 25 m); 6. Isla Noreste (11°24'46" N, 63°02'38" O, 0,11 km², 15 m); 7. Isla Chivo (11°21'26" N, 63°07'43" O, 0,06 km², 20 m); 8. Isla Angoleta (11°21'56" N, 63°07'12" O, 0,01 km², 5 m).

Se realizaron recorridos diurnos y nocturnos (a pie o en embarcación), mediante los cuales se acumularon un total

de 386 horas de observaciones. Se utilizó un criterio arbitrario como índice de abundancia (evaluación cualitativa), con tres categorías: Abundante (A): especies con una alta frecuencia de captura u observación en la mayoría de los sitios muestreados o recorridos; Común (C): especies con una menor frecuencia de captura u observación en relación a la categoría Abundante y recolectada u observada en un 50% de los sitios trabajados y Escaso (E): se refiere a especies capturadas u observadas en un número muy bajo de sitios de muestreo y en muy pocas ocasiones. Se contempló la información de ocurrencia y consumo de reptiles en el archipiélago, a partir de entrevistas informales con los pobladores residentes o esporádicos. Los ejemplares capturados fueron depositados en la colección de anfibios y reptiles del Museo de la Estación Biológica de Rancho Grande, El Limón, Maracay, Venezuela (EBRG; ver Apéndice).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hasta la fecha han sido registradas para el Archipiélago Los Testigos, 15 especies de reptiles (Bisbal 2008). En el presente estudio se registraron ocho especies adicionales, incluyendo cuatro introducidas, para un total de 23 especies de reptiles.

Se encontraron seis tortugas, una terrestre y cinco marinas, agrupadas en tres familias. Así mismo, tres familias de serpientes fueron registradas, con cinco especies y ochos familias de lagartos, para un total de 12 especies (Tabla 1).

Las islas con mayor riqueza fueron Testigo Grande (19 especies) e Iguana (12 especies), mientras que, en las islas de Conejo, Rajada, Chivo y Angoleta se encontraron, ocho, siete, cinco y una especie respectivamente (Tabla 1). Solo en las islas de Noreste y Morro Blanco no se registraron especies de reptiles. Con respecto a la estimación de abundancia relativa de los reptiles en el Archipiélago, consideramos según las observaciones y colecciones, que 12 especies son Escasas, seis Abundantes y dos Comunes (Tabla 1).

El morrocoy negro *Chelonoidis carbonarius*, se considera una especie introducida de tipo transferido. Fue capturado por primera vez en el Archipiélago Los Testigos en 1909 por J. F. Ferry, explorador enviado a estas islas por el Museo de Historia Natural de Chicago (Meek 1910). En este trabajo lo hemos registrado en las islas Iguana y Testigo Grande. La población de esta tortuga terrestre según los lugareños no es abundante debido a que las capturan para la venta y consumo. En la Isla Testigo Grande cuantificamos hasta 12 ejemplares, de diferentes tamaños, en un día después de haber llovido. Se localizaron corrales circulares hechos de piedra en campamentos abandonados de pescadores itinerantes. Estos corrales son utilizados para

mantener los morrocayos cautivos mientras los capturan y realizan sus faenas de pesca; luego se los llevan para consumirlos o venderlos.

El Archipiélago Los Testigos, es considerado un área importante de anidación y alimentación de tortugas marinas, principalmente para *Chelonia mydas* (tortuga verde), *Caretta caretta* (caguama), *Eretmochelys imbricata* (carey) y *Dermochelys coriacea* (cardón). Estas especies están siendo afectadas negativamente por la actividad ilegal de captura con fines comerciales, por parte de pescadores provenientes de los puertos del Este de la Isla de Margarita (Arias & Vernet 2009). Estos autores confirmaron la actividad de puesta para estas cuatro tortugas en ocho playas del archipiélago, siendo la tortuga cardón, la que presentó el mayor número de eventos de anidación. La tortuga guaragua (*Lepidochelys olivacea*), también ha sido registrada para las aguas adyacentes del Archipiélago Los Testigos. En el presente trabajo registramos restos (caparazón y huesos), de dos tortugas carey en Testigo Grande y conchas de tres tortugas verdes en un acantilado de la Isla Iguana. También se observó gran número de huellas de tortugas en las playas de Barlovento y Guzmán, en la Isla Testigo Grande, por actividad de anidación en el mes de junio de 2014 y 2015. Finalmente, las especies *Caretta caretta*, *Dermochelys coriacea* y *Lepidochelys olivacea* que fueron registradas para el archipiélago en otros estudios, no fueron avistadas en las prospecciones de campo realizadas en el presente trabajo (Tabla 1).

Registramos y capturamos cinco especies de serpientes en el Archipiélago Los Testigos (Tabla 1). Wagenaar Hummelinck, explorador y naturalista holandés, quien visitó las islas de Venezuela en 1936, capturó dos especies de serpientes en el Archipiélago Los Testigos, *Corallus ruschenbergieri* en la Isla Tamarindo o Testigo Grande y *Mastigodryas pleei* (Fig. 3) en el Morro de la Iguana y Tamarindo (Brongersma 1940). Phelps, Jr. (1944) hace referencia a que los habitantes locales mencionan la existencia de muchas “cuaimas”, las que nosotros creemos se refieren a *Corallus ruschenbergieri*. Por su parte, Roze (1966), hace referencia a *Mastigodryas pleei* para el archipiélago, a partir de dos ejemplares depositados en el Museo de Historia Natural de Leiden y un ejemplar del Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard. En nuestro trabajo de campo observamos y capturamos *M. pleei* en las islas de Testigo Grande, Iguana, Conejo y Rajada, y en ellas se puede considerar abundante. La boa *Corallus ruschenbergieri*, conocida con el nombre vulgar de “cuaima”, no la pudimos observar ni capturar, pero poseemos un ejemplar donado, capturado por habitantes, en la Playa Los Ingleses de Testigo Grande. También para el archipiélago está registrada la serpiente *Oxybelis rutherfordi* (bejuca), por un ejemplar depositado en el Museo de la Universidad de Harvard, cuyo material

REPTILES DE LOS TESTIGOS

Tabla 1. Reptiles registrados en el Archipiélago Los Testigos, Sureste del Mar Caribe, Venezuela.

Especie	Categoría de Amenaza de acuerdo a la IUCN	Abundancia relativa	TG	Ig	Co	Ra	Ne	MB	Ch	An
Testudinidae										
<i>Chelonoidis carbonarius</i> (Spix, 1824) (TR)	-	C	X	X						
Cheloniidae										
<i>Eretmochelys imbricata</i> (Linnaeus, 1766)	CR	E	X							
<i>Caretta caretta</i> (Linnaeus, 1758)*	VU	*								
<i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)	EN	E	X							
<i>Lepidochelys olivacea</i> (Erschscholtz, 1829) *	VU	*								
Dermochelyidae										
<i>Dermochelys coriacea</i> (Vandelli, 1761) *	VU	*								
Boidae										
<i>Corallus ruschenbergii</i> (Cope, 1876)	LC	E	X	X						
Colubridae										
<i>Mastigodryas pleei</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	LC	A	X	X	X	X				
<i>Oxybelis rutherfordi</i> Jadin <i>et al.</i> , 2020	LC	E	X	X						
<i>Tantilla melanocephala</i> (Linnaeus, 1758)	LC	E	X							
Dipsadidae										
<i>Leptodeira ashmeadii</i> (Hallowell, 1854)	LC	E	X							
Sphaerodactylidae										
<i>Gonatodes vittatus</i> (Lichtenstein & Martens, 1856)	LC	A	X	X	X	X				X
Phyllodactylidae										
<i>Phyllodactylus ventralis</i> O'Shaughnessy, 1875	LC	E	X	X						
<i>Thecadactylus rapicauda</i> (Houttuyn, 1782)	LC	C	X	X	X					X
Gekkonidae										
<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnés, 1818) (EX)	LC	E		X						
<i>Hemidactylus frenatus</i> Duméril & Bibron, 1836 (EX)	LC	E	X							
Iguanidae										
<i>Iguana iguana</i> (Linnaeus, 1758)	LC	A	X	X	X	X				X
Dactyloidae										
<i>Anolis</i> sp. (EX)		E	X							
Teiidae										
<i>Ameiva bifrontata insulana</i> (Ruthven, 1924)	LC	A	X	X	X	X				X
<i>Cnemidophorus flavissimus</i> Ugueto, Harvey & Rivas, 2010	NT	A	X	X	X	X				X
Tropiduridae										
<i>Tropidurus hispidus</i> (Spix, 1825)	LC	A	X	X	X	X				X
Gymnophthalmidae										
<i>Gymnophthalmus</i> sp.	LC	E	X		X	X				
<i>Tretioscincus bifasciatus</i> (Duméril, 1851)	LC	E	X							

Categorías de amenaza: CR: en peligro crítico, EN: en peligro, NT: casi amenazada, VU: vulnerable, LC: preocupación menor. *Islas:* TG: Testigo Grande, Ig: Iguana, Co: Conejo, Ra: Rajada, Ne: Noreste, MB: Morro Blanco, Ch: Chivo, An: Angoleta. *Abundancia relativa:* A: abundante, C: común, E: escasa. *Otros:* *: no observada en este trabajo, EX: especie exótica, TR: especie transferida, NR: nuevo registro.

no presenta fecha ni localidad del archipiélago donde fue capturada (Roze 1966). En este trabajo se capturaron dos ejemplares, en las islas Iguana y Testigo Grande.

Por otra parte, Maclean *et al.* (1977), haciendo referencia a Hummelinck (1940), señalan a *Crotalus durissus* Linnaeus, 1758 (cascabel) para Morro de la Iguana y Tamarindo. Sin embargo, en los inventarios de Hummelinck (1940) y Brongersma (1940), no aparece reflejada esta especie, por lo que consideramos que hay un error en el trabajo de Maclean *et al.* (1977). Así mismo, pobladores del archipiélago entrevistados, incluso personas de edad avanzada, desconocen a la serpiente cascabel. Sin embargo, estos pobladores si están familiarizados con la especie *Corallus ruschenbergerii*, a la cual llaman cuiama, por lo tanto, creemos que la presencia de *C. durissus* en Los Testigos esta errada y lo que los locales llaman cuiama, que en otras regiones de Venezuela es el nombre de una víbora, en realidad se trata de la boa *C. ruschenbergerii*. Curiosamente, Henderson (2015), en su revisión del género *Corallus*, no menciona *C. ruschenbergerii* para el Archipiélago Los Testigos, a pesar de que ya había sido mencionada por Brongersma (1940).

En cuanto a nuevas especies de serpientes para el Archipiélago Los Testigos (Tabla 1), tenemos en primer lugar a *Tantilla melanocephala*, de la que se capturaron tres ejemplares entre piedras y hojarasca en matorral espinoso en la isla Testigo Grande, en el sector Los Médanos. Esta especie era conocida en Venezuela sólo para tierra firme (Jowers *et al.* 2020). Así mismo, fueron localizados dos ejemplares de *Leptodeira ashmeadii*, en un ambiente muy similar y en el mismo sector en la Isla Testigo Grande. En Venezuela, su distribución previamente conocida era en la región continental de Venezuela y la Isla de Margarita (Rivas *et al.* 2012). También se registró al lagarto *Phyllodactylus ventralis* en las islas de Testigo Grande y La Iguana. Esta especie ha sido señalada en la tierra firme, en las islas de Los Patos y Margarita y en el Archipiélago Los Frailes (Lancini 1963, Ugueto *et al.* 2013). Por su parte, *Tretioscincus bifasciatus*, solo se observó y capturó en la Isla Testigo Grande. Se capturaron dos ejemplares juveniles en el sector Guire, en la base de un matapalo seco, entre grandes piedras, en diciembre 2014. En julio 2015 se capturó otro ejemplar adulto en el sector Los Médanos, debajo de un matapalo en densa hojarasca y rodeado de grandes piedras. En ambos lugares también se observaron otros ejemplares. Esta especie ha sido registrada a lo largo de la costa de Venezuela desde el estado Zulia hasta los estados Monagas y Sucre y en la Isla de Margarita (Ugueto & Rivas 2010).

En este trabajo se han registrado para el Archipiélago Los Testigos nueve lagartos nativos y tres introducidos.

Figura 3. Ejemplar de *Mastigodryas pleei* proveniente del Archipiélago Los Testigos. Foto: Wilmer Becerra.

Figura 4. Ejemplar de *Ameiva bifrontata insulana* proveniente del Archipiélago Los Testigos. Posiblemente es la primera foto publicada de esta población. Foto: Wilmer Becerra.

Seis de éstos ya habían sido mencionados para el archipiélago por Ruthven (1924) y Hummelinck (1940). Ruthven (1924) describió una nueva *Ameiva* para el Archipiélago Los Testigos, *Ameiva insulana*, la cual fue luego rebajada a nivel de subespecie, *Ameiva bifrontata insulana* (Fig. 4). El cotejo (*Cnemidophorus flavissimus*) fue identificado como la misma especie descrita para el Archipiélago Los Frailes. La iguana común (*Iguana iguana*) la consideramos abundante, prácticamente en todas las islas que integran el archipiélago, aunque los lugareños y visitantes afectan considerablemente sus poblaciones pues consumen frecuentemente su carne y huevos. Se llegaron a cuantificar hasta 25 ejemplares de iguanas en pequeños recorridos a pie o en bote alrededor de las islas Iguana, Conejo, Rajada y Testigo Grande.

También se encontraron algunas especies no identificadas a nivel específico (por ejemplo del género *Gymnophthalmus*). Este se distribuye ampliamente al Norte y centro de Venezuela y en la Isla de Margarita (Ugueto *et al.* 2013, Ugueto & Rivas 2010). Se capturaron ejemplares en las islas Testigo Grande, Conejo y Rajada. Así mismo, en noviembre de 2014 y junio 2015, se capturaron tres ejemplares de un lagarto no identificado del género *Anolis*. Un análisis inicial de estos ejemplares parece indicar que es una especie introducida (exótica) originaria de las Antillas Menores (Gilson Rivas *in litt.*). Según los pobladores de Playa Chiquita en Morro Los Chivos (Testigo Grande), donde fueron capturados los únicos tres ejemplares conocidos, estos lagartos aparecieron después del Huracán Iván en el año 2004.

Otras especies introducidas de tipo exótico, fueron los geckos *Hemidactylus mabouia* y *H. frenatus*. *Hemidactylus mabouia* fue registrado por primera vez en el Archipiélago Los Testigos, en Isla Iguana. Esta especie es de origen africano, ampliamente distribuida en las zonas tropicales, habitando áreas aledañas a viviendas humanas tanto al Sur y Norte de Venezuela, incluyendo la Isla de Margarita (Rivas *et al.* 2005a, 2012). Por su parte, *Hemidactylus frenatus* es una especie registrada por primera vez en este archipiélago, específicamente en la isla Testigo Grande. Según Caicedo-Portillo & Dulcey-Cala (2011) y Rivas *et al.* (2005a), este lagarto es originario de Asia y de la región Indo-Pacífica, pero se ha distribuido en grandes áreas de la franja pantropical y básicamente ha mostrado predilección por ambientes urbanos y periurbanos.

Con respecto al estado de conservación de los reptiles nativos presentes en el Archipiélago Los Testigos, encontramos que todas las especies de tortugas marinas que anidan o frecuentan las aguas de estas islas se encuentran en alguna categoría de amenaza, de acuerdo a la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés). Estas se encuentran clasificadas en las categorías de En Peligro Crítico (CR) (*Eretmochelys imbricata*), En Peligro (EN) (*Chelonia mydas*) y Vulnerable (VU) (*Lepidochelys olivacea*, *Caretta caretta* y *Dermochelys coriacea*), debido a la disminución de sus poblaciones por causas antrópicas (Abreu-Grobois & Plotkin 2004, Seminoff 2004, Mortimer & Donnelly 2008, Wallace *et al.* 2013, Casale & Tucker 2017). Otra especie, el lagartijo *Cnemidophorus flavissimus* se encuentra en la categoría de Casi Amenazado (NT) (Rivas & Schargel 2017). El resto de las especies se encuentran en la categoría de preocupación menor (LC), aunque tres especies *Gymnophthalmus* sp., *Leptodeira ashmeadii* y *Oxybelis rutherfordi*, fueron estudiadas e incluidas en las evaluacio-

nes de *Gymnophthalmus speciosus*, *Leptodeira annulata* y *Oxybelis aeneus* respectivamente (Lamar *et al.* 2017, Arzamendia *et al.* 2019, Hammerson *et al.* 2019.).

Hasta ahora en el Archipiélago Los Testigos no existe ninguna especie endémica de vertebrados. En cuanto a las especies con distribución restringida al archipiélago, *Ameiva bifrontata insulana*, es considerado como una subespecie exclusiva de las zonas áridas del mismo, sin embargo, su estado taxonómico es incierto. El lagartijo, *Cnemidophorus flavissimus*, se considera un nuevo registro para este conjunto de islas ya que fue anteriormente conocido sólo en su localidad tipo, el Archipiélago Los Frailes. Según Soriano & Ruiz (2003), los endemismos registrados en las zonas áridas venezolanas, se localizan en su mayoría en la región insular, cuya condición de aislamiento ha favorecido el proceso de especialización alopátrica. Ya en el trabajo de Hummelinck (1940), sobre la fauna de las islas de Venezuela, se menciona que la fauna de Los Testigos, no muestra diferencias obvias con la de las costas de “tierra firme” de Venezuela, y se señala que las subespecies presentes, están estrechamente relacionadas con las formas de la región continental venezolana y difícilmente merecerían estatus subespecífico.

Las islas del oriente de Venezuela merecen seguir siendo estudiadas desde el punto de vista de su biodiversidad, lo cual arrojaría nuevos registros de especies. Particularmente los archipiélagos de Los Testigos juntos con el de los Frailes y las islas de Margarita, Coche y Cubagua, presentan una fauna de reptiles semejante, aunque con algunos endemismos. La verdadera relación faunística entre este conjunto de islas y la Isla de Margarita (que ha sido la mejor muestreada desde mediados del siglo pasado y primera década de este siglo, ver p. ej., Roze 1964, Rivas 2005b, Ugueto & Rivas 2010), está lejos de conocerse, así como las relaciones entre el grupo de islas mencionadas con la vecina Península de Araya, en “tierra firme” (Bonilla *et al.* 2010, Rivas *et al.* 2021). Iniciativas de estudios genéticos entre las poblaciones de lagartos de los géneros *Ameiva*, *Cnemidophorus* y *Gymnophthalmus*, así como de aquellas especies de serpientes de los géneros *Drymarchon*, *Leptophis* y *Micrurus* mejorarían la definición de la verdadera biodiversidad de estas islas y su relación con la herpetofauna de la región continental de Venezuela. A grandes rasgos, el esbozo de estas relaciones faunísticas fue abordado recientemente en el extenso estudio biogeográfico de las regiones montañosas del Norte de Suramérica (Rivas *et al.* 2021), donde la fauna de reptiles y anfibios de la Isla de Margarita, evidencia estar estrechamente relacionada con la del Macizo del Turimiquire, en la región continental y oriental de Venezuela.

AGRADECIMIENTOS

Este estudio fue financiado por el Fondo Nacional para la Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo (MINEC), en el marco del proyecto FONACIT- N° 2013001900. Debemos agradecer la ayuda brindada por el Ing. Bernardo Guilarte de la DEPPA Sucre, Área Carúpano y los compañeros de trabajo de la Dirección General de Diversidad Biológica y del Museo de la Estación Biológica de Rancho Grande. También agradecemos a Ángel Fernández y Wilmer Becerra del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) por su apoyo. De manera particular se le agradece a la familia Carreño, a María Ester Salazar, Betty Virginia Rodríguez Paiva, pobladores del Archipiélago Los Testigos, por su apoyo en el campo. Agradecemos también al Capitán de Fragata José Carrión Rojas de la Estación Principal de Guardacostas de Carúpano y al personal de la Estación Secundaria de Guardacostas de Los Testigos, por su apoyo en el trabajo que realizamos en el archipiélago. Elena Quintero-T. (FLASA) elaboró el mapa del área de estudio, mientras que Ángel L. Vilorio, Ángel Fernández (IVIC), Gilson A. Rivas (MBLUZ) y Oscar Lasso-Alcalá (FLASA) revisaron críticamente este trabajo e introdujeron numerosas sugerencias y ajustes, que mejoraron su redacción y contenido.

REFERENCIAS

- Abreu-Grobois, A. & P. Plotkin (IUCN SSC Marine Turtle Specialist Group). 2008. *Lepidochelys olivacea*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2008: e.T11534A3292503. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T11534A3292503>. Accessed on 09 January 2022.
- Alemán, C. 1952. Ensayos sobre la variabilidad de pequeñas poblaciones de lagartos (*Cnemidophorus lemniscatus nigricolor* Peters, 1873) de las islas Los Roques y La Orchila. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 32: 131–142.
- Alemán, C. 1960. Sobre una pequeña colección de lagartos de las islas Las Aves de Venezuela. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 55: 54–57.
- Arias, A. & P. Vernet. 2009. Evaluación de la situación actual de las poblaciones de tortugas marinas en las zonas de anidación y alimentación en el Archipiélago Los Testigos, Dependencia Federal. pp. 151. *In: Giraldo, D., F. Rojas-Suárez & V. Romero (eds.). Una mano a la naturaleza, conservación de las especies amenazadas venezolanas*. Caracas: Provita y Shell Venezuela, S. A.
- Arzamendia, V., J. R. Caicedo, J. Daza, L. Fitzgerald, F. G. R. França, A. Giraud, P. Gutiérrez-Cárdenas, F. Kacoliri, R. Montero, N. Pelegrin, J. Renjifo, G. Rivas, G. Scrocchi, J. Williams, C. Nogueira, G. Gagliardi, A. Catenazzi, L. Gonzales & J. Murphy. 2019. *Leptodeira annulata*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2019: e.T197497A2490787. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T197497A2490787>. Accessed on 09 January 2022.
- Bisbal, F. 2008. Los vertebrados terrestres de las Dependencias Federales de Venezuela. *Interciencia* 33: 103–111.
- Bonilla, A., H. López-Rojas, L. A. González, A. Machado-Allison, E. Infante & J. Velásquez. 2010. Ictiofauna y herpetofauna de los sistemas lagunares Chacopata-Bocaripo y Campoma-Buena Vista, de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Acta Biológica Venezuelica* 30(1-2): 35–50.
- Brongersma, L. D. 1940. Snakes from the Leeward Group, Venezuela and eastern Colombia. pp. 115–137. *In: Hummelinck, P. W. (ed.). Studies on the fauna of Curacao, Aruba, Bonaire and the Venezuelan islands* 8. Utrecht: P. den Boer.
- Caicedo-Portillo, R. & C. J. Dulcey-Cala. 2011. Distribución del gecko introducido *Hemidactylus frenatus* (Dumeril y Bribon 1836) (Squamata: Gekkonidae) en Colombia. *Biota Colombiana* 12: 45–56.
- Casale, P. & A. D. Tucker. 2017. *Caretta caretta* (amended version of 2015 assessment). *The IUCN Red List of Threatened Species* 2017: e.T3897A119333622. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T3897A119333622>. Accessed on 09 January 2022.
- Cervigón, F. 1989. *Islas de Venezuela*. Fundación Polar: Caracas.
- Fernández del Valle, A. & M. F. Ortega. 1984. Vegetación del Archipiélago Los Testigos. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 122: 37–53.
- Hammerson, G. A., A. Ines Hladki, J. Lee, M. Ramírez Pinilla, J. Renjifo, N. Urbina, J. Vazquez Díaz, D. F. Cisneros-Heredia, L. Gonzales, A. Catenazzi, C. Nogueira, W. Schargel, G. Rivas & J. Murphy. 2019. *Oxybelis aeneus*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2019: e.T198390A2523934. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T198390A2523934>. Accessed on 09 January 2022.
- Henderson, R.W. 2015. *Natural history of Neotropical Treeboas (genus Corallus)*. Frankfurt: Chimaira, 338 pp.
- Hummelinck, P. W. 1940. A survey of the mammals, lizards and mollusks. *Studies on the fauna of Curacao, Aruba, Bonaire and the Venezuelan Islands*, 2: 59–108.
- INE (Instituto Nacional de Estadística). 2014. *XIV Censo nacional de población y vivienda. Resultado por entidad federal y municipio de Dependencias Federales*. Caracas: Instituto Nacional de Estadísticas, 44 pp.
- Jowers, M. J., G. A. Rivas, R. J. Jadin, A. L. Braswell, R. J. Augustine, A. Borzée & J. C. Murphy. 2020. Unearthing the species diversity of a cryptozoic snake, *Tantilla melanocephala*, in its northern distribution with emphasis on the colonization of the Lesser Antilles. *Amphibian & Reptile Conservation* 14: 206–217.
- Lamar, W., L. W. Porras, J. Sunyer, G. Rivas, P. Gutiérrez-Cárdenas & J. Caicedo. 2017. *Gymnophthalmus speciosus*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2017: e.T197488A2489493. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T197488A2489493>. Accessed on 09 January 2022.

- Lancini, A. R. 1963. Herpetofauna de la Isla de Patos (Golfo de Paria, Venezuela). *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 103: 247–254.
- Limardo, H. 1977. *Estudio geográfico de las Dependencias Federales*. FFAA Publ. G. 41. Caracas: Ministerio Defensa, Servicio Geográfico y Cartográfico, 142 pp.
- Maclean, W. P., R. Kellner & H. Dennis. 1977. Island list of West Indian amphibians and reptiles. *Smithsonian Herpetological Information Service* 40: 1–47.
- Mortimer, J. A. & M. Donnelly (IUCN SSC Marine Turtle Specialist Group). 2008. *Eretmochelys imbricata*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2008: e.T8005A12881238. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T8005A12881238.en>. Accessed on 09 January 2022.
- Marcuzzi, G. 1950. Breves apuntes sobre algunos lagartos de Venezuela septentrional. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 26: 73–110.
- Meek, S. O. 1910. Notes on batrachians and reptiles from the islands north of Venezuela. *Field Museum of Natural History Zoological Series* 9: 415–418.
- Phelps, Jr. W. H. 1944. Las aves de las islas Los Testigos, Los Frailes y La Tortuga. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 60: 257–283.
- Rivas, G. & W. Schargel. 2017. *Cnemidophorus flavissimus*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2017: e.T50011766A50011770. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T50011766A50011770.en>. Accessed on 09 January 2022.
- Rivas, G., G. N. Ugueto, A. M. Bauer, T. R. Barros & J. Manzanilla. 2005a. Expansion and natural history of a successful colonizing gecko in Venezuela (Reptilia: Gekkonidae: *Hemidactylus mabouia*) and the discovery of *H. frenatus* in Venezuela. *Herpetological Review* 36: 121–125.
- Rivas, G., G. N. Ugueto, A. Miralles & R. Rivero. 2005b. The herpetofauna of Isla de Margarita, Venezuela: new records and comments. *Caribbean Journal of Science* 41: 346–351.
- Rivas, G. A., G. N. Ugueto, W. E. Schargel, T. R. Barros, P. Velozo & L. E. Sánchez. 2013. A distinctive new species of *Gonatodes* (Squamata: Sphaerodactylidae) from Isla La Blanquilla, Venezuela, with remarks on the distribution of some other Caribbean Sphaerodactylid lizards. *South America Journal of Herpetology* 8: 5–18.
- Rivas, G., C. Molina, N. Ugueto, T. R. Barros, C. Barrio-Amorós & P. Kok. 2012. Reptiles of Venezuela: an updated and commented checklist. *Zootaxa* 3211: 1–64.
- Rivas, G. A., O. M. Lasso-Alcalá, D. Rodríguez-Olarte, M. De Freitas, J. C. Murphy, C. Pizzigalli, J. C. Weber, L. de Verteuil, & M. J. Jowers. 2021. Biogeographical patterns of amphibians and reptiles in the northernmost coastal montane complex of South America. *PLoS ONE*: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246829>
- Roze, J. A. 1956. La herpetofauna de las islas Los Roques y La Orchila. pp. 79–86. *In*: Sociedad de Ciencias Naturales La Salle (ed.). *El Archipiélago de Los Roques y La Orchila*. Caracas: Sociedad de Ciencias Naturales La Salle.
- Roze, J. A. 1964. La herpetología de la Isla de Margarita, Venezuela. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 69: 209–241.
- Roze, J. A. 1966. *La taxonomía y zoogeografía de los ofidios en Venezuela*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, Universidad Central de Venezuela, 362 pp.
- Ruthven, A. G. 1924. Description of an *Ameiva* from Testigos island, Venezuela. *Occasional Papers of the Museum of Zoology, University of Michigan* 149: 1–3.
- Schubert, C. & P. Moticska. 1973. Reconocimiento geológico de las islas venezolanas en el mar Caribe, entre Los Roques y Los Testigos (dependencias federales). *Boletín de la Sociedad Venezolana de Geología* 8(1-2): 1–48.
- Schubert, C. & E. Wagner. 1983. Los viajes de Richard Lunwing por las islas frente a la costa norte de Venezuela (relato por W. Sievers). *Ambiente* 2(7): 12–18.
- Seminoff, J. A. (Southwest Fisheries Science Center, U.S.). 2004. *Chelonia mydas*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2004: e.T4615A11037468. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T4615A11037468.en>. Accessed on 09 January 2022.
- Soriano, P. & A. Ruiz. 2003. Arbustales xerófilos. pp. 696–715. *In*: Aguilera, M., A. Azócar & E. González Jiménez (eds.). *Diversidad biológica en Venezuela*. Caracas: Fundación Polar y FONACIT.
- Ugueto, G. N. & M. B. Harvey. 2010. Southern Caribbean *Cnemidophorus* (Squamata: Teiidae): description of new species and taxonomic status of *C. murinus ruthveni* Burt. *Herpetological Monographs* 24: 111–148.
- Ugueto, G. N., M. B. Harvey & G. A. Rivas. 2009. Two new species of *Cnemidophorus* (Squamata: Teiidae) from islands of the northeastern coast of Venezuela. *Herpetological Monographs* 23: 123–153.
- Ugueto, G. N. & G. A. Rivas. 2010. *Amphibians and reptiles of Margarita, Coche and Cubagua*. Frankfurt am Main: Edition Chimaira, 350 pp.
- Ugueto, G. N., P. Velozo, L. E. Sánchez, L. A. Bermúdez, O. Lasso-Alcalá, T. R. Barros & G. A. Rivas. 2013. Noteworthy new records of squamate reptiles (Reptilia: Squamata) from various Venezuelan Caribbean islands, including a new addition to the herpetofauna of Venezuela. *Check List* 9(5): 1075–1080.
- Varela, R. & J. Cárdenas. 1984. La Blanquilla. *Natura* (Caracas) 76: 6–16.
- Wallace, B. P., M. Tiwari & M. Girondot. 2013. *Dermochelys coriacea*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2013: e.T6494A43526147. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-2.RLTS.T6494A43526147.en>. Accessed on 09 January 2022.

APÉNDICE. Ejemplares Examinados
(todos del Archipiélago Los Testigos, Venezuela)

Chelonia mydas: EBRG 6768. *Eretmochelys imbricata*: EBRG 6732. *Chelonoidis carbonarius*: EBRG 6694, 6716, 6728, 6730. *Gonatodes vittatus*: EBRG 6659, 6687–6688, 6707, 6745. *Phyllodactylus ventralis*: EBRG 6673, 6678, 6696, 6750, 6755, 6764. *Thecadactylus rapicauda*: EBRG 6679, 6684, 6704. *Hemidactylus mabouia*: EBRG 6672, 6724. *Hemidactylus frenatus*: EBRG 6725, 6760–6762, 6765. *Gymnophthalmus* sp.: EBRG 6665–66, 6670–71, 6701, 6715, 6733–38, 6752–54, 6759. *Tretioscincus bisfaciatus*: EBRG 6727, 6767. *Anolis* sp.: EBRG 6718, 6720, 6766. *Ameiva bifrontata*: EBRG 6646–6647, 6651, 6669, 6674–6677, 6692–6693, 6697, 6699, 6702–6703, 6705–6706, 6708, 6739–6741, 6742–6743, 6749, 6756. *Cnemidophorus flavissimus*: EBRG 6649–6650, 6668, 6680–6683, 6685–6686, 6689–6691, 6698, 6700, 6709–6710, 6729, 6758. *Tropidurus hispidus*: EBRG 6652–6654, 6711–6712, 6717, 6726. *Iguana iguana*: EBRG 6656–6657, 6719. *Leptodeira ashmeadii*: EBRG 6664, 6667. *Tantilla melanocephala*: EBRG 6661–6663. *Oxybelis rutherfordi*: EBRG 6648, 6658, 6744. *Mastigodryas pleei*: EBRG 6660, 6713–6714, 6721, 6723, 6746–6748, 6751, 6757, 6763. *Corallus ruschembergerii*: EBRG 6731.